

Stanovisko/Opinion

Hodnotenie rizika z expozície selénu z potravín v SR **Risk assessment of selenium exposure from food in the SR**

Ing. Monika Ursínyová, PhD.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 12, 833 03 Bratislava

Pod'akovanie

- Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Výskumnému ústavu potravinárskemu v Bratislave - Stredisko pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok za poskytnutie databázy.

- Projektu SK0020, financovanému z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a rozpočtu SR, z ktorého boli financované analýzy selénu v materskom mlieku.

- Pracovníkom Oddelenia metalomiky, LF SZU: Ing. Vlaste Mašánovej, PhD., Ing. Ivete Uhnákovej, PhD. a Mgr. Zuzane Hušekovej za pomoc pri spracovaní dát a analýze Se v materskom mlieku.

ABSTRAKT

Selén je stopový esenciálny prvok, ktorý ovplyvňuje fyziologické a biochemické procesy v živých organizmoch. Jeho účinky na ľudské zdravie sú v širokom rozpätí od protektívnych až po toxické účinky.

Prioritnou cestou vstupu selénu do ľudského organizmu u bežnej populácie je orálny príjem z potravín. Hodnotenie rizika expozície človeka Se vychádzalo z dát o obsahu Se v potravinách z voľne dostupnej databázy (Potravinová banka dát) doplnených o publikované údaje zo SR. Údaje o spotrebe potravinových komodít boli čerpané z Monitoringu spotrebného koša.

Zistený priemerný príjem Se z potravín pre dospelú populáciu v SR (49,8 $\mu\text{g}/\text{osobu}$) predstavoval adekvátny príjem pre väčšinu populácie v SR (> 50 – 98,7 %) vzhľadom na dostupné referenčné hodnoty. Hodnotenie kvantifikovaného nekarcinogénneho rizika pre priemerný príjem Se z potravín preukázalo, že riziko (HI = 0,14) sa nachádza hlboko pod úrovňou kritéria, čo znamená, že priemerný príjem Se nepredstavuje pre priemerného obyvateľa SR potenciálne riziko systémovej toxicity.

Zistené priemerné denné príjmy Se z materského mlieka (2,47 $\mu\text{g}/\text{kg tel. hm.}$) a dojčenskej mliečnej výživy (1,41 $\mu\text{g}/\text{kg tel. hm.}$) boli vyššie ako príslušná bazálna (0,41 $\mu\text{g}/\text{kg tel. hm.}$) a normatívna (0,82 $\mu\text{g}/\text{kg tel. hm.}$) požiadavka. Z toho vyplýva, že by zistený príjem u dojčiat nemal predstavovať riziko nežiaducich zdravotných účinkov z neadekvátneho príjmu Se. Súčasne hodnoty kvantifikovaného nekarcinogénneho rizika systémovej toxicity Se pre dojčatá pri priemernom, i maximálnom expozičnom scenári pre príjem z materského mlieka (HI = 0,49, resp. 0,99) ako aj z dojčenskej mliečnej výživy (HI = 0,28, resp. 0,40) boli nižšie ako úroveň kritéria, to znamená, že by nemalo existovať žiadne riziko systémovej toxicity pre dojčatá konzumujúce materské mlieko, resp. dojčenskú mliečnu výživu. Hodnota HI pre maximálnu dávku z materského mlieka bola tesne pod hodnotou 1, čo nabáda k opatrnosti pri prípadných snahách matiek o zvyšovanie príjmu Se cez potravinové doplnky.

Hodnotenie adekvátnosti resp. systémovej toxicity z príjmu Se z potravín je zaťažené neistotami. K najvýznamnejším patrí hlavne neúplnosť databázy koncentrácií Se v potravinách, absencia údajov pre niektoré komodity a maximálne nálezy, pre hodnotenie príjmu Se z materského mlieka treba brať v úvahu, že analýzy Se boli uskutočnené v materskom mlieku odobratom na 4. deň po pôrode.

Hodnotenie adekvátnosti resp. systémovej toxicity z orálneho príjmu Se naráža aj na komplikovaný, nejednotný, niekedy až neprehľadný systém kritérií pre adekvátne, resp. referenčný príjem selénu.

Kľúčové slová: selén, potraviny, materské mlieko, hodnotenie rizika

ABSTRACT

Selenium is essential trace element which influences physiological and biochemical processes in living organisms. Its effects on human health are in wide range, from protective to toxic effects. In general population, the priority way of Se intake into human organism is oral intake form food.

The risk assessment of human exposure to Se was based on data on Se content in food from freely available database (Food Data Bank) supplemented with published data from the SR. Data on consumption of food commodities were obtained from the Monitoring of Market Basket.

Found mean Se intake from food in adult population in the SR (49.8 μg per person) represented the adequate intake in the majority of population in the SR (> 50 – 98.7 %) considering available reference values. The assessment of quantified non-carcinogenic risk concerning the mean Se intake from food showed that the risk (HI = 0.14) is far below the criterion level, and so the mean Se intake do not represent a potential risk of system toxicity for a resident of the SR.

Found mean daily Se intakes from human milk (2.47 $\mu\text{g}/\text{kg}$ of body weight) and infant formula (1.41 $\mu\text{g}/\text{kg}$ of body weight) were higher than the adequate basal (0.41 $\mu\text{g}/\text{kg}$ of body weight) and normative (0.82 $\mu\text{g}/\text{kg}$ of body weight) requirements. Therefore, the found intake in infants would not represent a risk of adverse health effects from an inadequate Se intake. At the same time, the values of quantified non-carcinogenic risk of system Se toxicity in infants, using mean and maximal exposure scenario for intake from human milk (HI = 0.49 and 0.99, respectively) and from infant formula (HI = 0.28 and 0.40, respectively), were lower than the criterion level. Thus, no risk of system toxicity would exist in infants consuming human milk or infant formula. The HI value for maximal dose from human milk was closely below the value 1 what urges caution in potential attempts of mothers to increase the Se intake using food supplements.

The assessment of adequacy or system toxicity concerning the Se intake from food is affected by uncertainties. The most significant uncertainties are mainly the database incompleteness of Se concentrations in food and the absence of data in some commodities and maximal findings. In case of assessment of Se intake from human milk, it is necessary to consider that Se analysis were realised in human milk taken on the 4th day after delivery.

The assessment of adequacy or system toxicity concerning the oral Se intake is also influenced by the complicated, disunited and sometimes unclear system of criteria for adequate or reference Se intake.

Keywords: selenium, food, human milk, risk assessment

MANDÁT NA HODNOTENIE RIZIKA

„Hodnotenie rizika z expozície selénu z potravín v SR“

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre kontaminanty predložili na 12. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika *„Hodnotenie rizika z expozície selénu z potravín v SR“*.

Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľa navrhla Ing. Moniku Ursínyovú, PhD.

Osnova hodnotenia rizika je jednotná pre všetky stanoviská zadávané OBPV a je súčasťou tohto mandátu. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS pre kontaminanty. Preberacie konanie bude ukončené až po zapracovaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPVR SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splní čl. 2, bod a), odsek 3 Dohody medzi EFSA a MPVR SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

OBSAH

ABSTRAKT.....	2
ABSTRACT.....	4
MANDÁT NA HODNOTENIE RIZIKA.....	6
1. ÚVOD.....	8
2. CHEMICKÉ VLASTNOSTI SELÉNU A JEHO ZLÚČENÍN.....	8
3. VÝSKYT A POUŽITIE SELÉNU.....	8
4. PRINCÍPY HODNOTENIA RIZIKA.....	9
5. FUNKCIA SELÉNU V ORGANIZME A ZDRAVOTNÉ DOPADY.....	10
6. SELÉNOVÝ STATUS A BIOMARKERY EXPOZÍCIE.....	11
7. EPIDEMIOLOGICKÉ ŠTÚDIE VPLYVU ORÁLNEHO PRÍJMU SELÉNU NA ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽOV V SR.....	12
8. SELÉN V ZLOŽKÁCH ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	13
8.1. PÔDA.....	13
8.2. OVZDUŠIE.....	15
8.3. VODA.....	15
9. SELÉN V POTRAVINÁCH.....	16
9.1. REFERENČNÉ PRÍJMY PRE SELÉN.....	17
9.1.1. Referenčné príjmy Se pre dospelých.....	17
9.1.2. Referenčné príjmy Se pre dojčatá.....	20
10. HODNOTENIE RIZIKA PRÍJMU SELÉNU Z POTRAVÍN U BEŽNEJ POPULÁCIE V SR.....	22
10.1. KONCENTRÁCIE A PRÍJEM SELÉNU Z POTRAVÍN.....	22
10.2. CHARAKTERIZÁCIA RIZIKA U BEŽNEJ POPULÁCIE.....	25
11. HODNOTENIE RIZIKA U DOJČIAT AKO ŠPECIFICKEJ SKUPINY – PRÍJEM SELÉNU Z MATERSKÉHO MLIEKA A DOJČENSKEJ MLIEČNEJ VÝŽIVY V SR.....	28
12. ZÁVER.....	32
13. LITERATÚRA.....	34

1. Úvod

Selén je stopový prvok pochádzajúci z prírodných i antropogénnych zdrojov. Selén ovplyvňuje fyziologické a biochemické procesy v živých organizmoch a jeho účinky na ľudské zdravie sú v širokom rozpätí od protektívnych až po toxické (akútna, resp. chronická selenóza). Cesta vstupu selénu do ľudského organizmu u bežnej populácie závisí od formy a biodostupnosti selénu z príslušnej zlúčeniny a prioritnou cestou je orálny príjem z potravín. Selén je, vzhľadom na riziká pre ľudské zdravie spojené s jeho deficitom, fortifikovaný v niektorých krajinách EÚ do pôdy a je vo svete schválený ako aditívum do potravín a potravinových doplnkov.

Vzhľadom na zdravotné účinky selénu je pre človeka dôležitý adekvátny príjem selénu, pričom zvýšená expozícia populácie selénom z potravín v SR je nepravdepodobná. Doterajšie štúdie poukazujú na to, že hladiny selénu v potravinách a status slovenskej populácie sú deficitné a preto je potrebné hodnotiť riziko z deficitu selénu.

2. Chemické vlastnosti selénu a jeho zlúčenín

Selén (Se) je chemický prvok s atómovým číslom 34, atómovou hmotnosťou 78,96, zaradený do VI skupiny periodickej tabuľky chemických prvkov. Selén je polokov, vyskytuje sa v 4 oxidačných stupňoch (-2, +1, +2, +6), v šiestich prirodzene sa vyskytujúcich izotopoch, z ktorých 5 je stabilných (^{74}Se , ^{76}Se , ^{77}Se , ^{78}Se , ^{80}Se), izotop ^{82}Se je produktom rozpadových radov. Z nich má najväčšie zastúpenie izotop ^{80}Se (49,8 %). Ďalej existuje 23 nestabilných izotopov. V prírode sa vyskytuje elementárny Se v šiestich alotropických modifikáciách (v troch červených monoklinických formách, v kryštalickej šedej forme, hexagonálnej forme a nakoniec ako čierny sklovitý selén). Je sprievodným prvkom síry a telúru v rudách (Gažo, J. a kol., 1981).

3. Výskyt a použitie selénu

Selén sa vyskytuje v zložkách životného prostredia prirodzene, alebo má antropogénny pôvod. Najbežnejšie formy Se v zložkách životného prostredia sú selenidy (Se^{2-}), selenany (SeO_4^{2-}), alebo seleničitany (SeO_3^{2-}). Antropogénna kontaminácia pochádza hlavne z emisií zo spaľovania palív a odpadov, z hutníckeho neželezného priemyslu, banského priemyslu

a rafinérií. Antropogénne zdroje môžu kontaminovať hlavne pôdu a následne rastliny, sú však aj prípady kontaminácie spodných vôd (Kadlecova, R., a kol., 2010).

Se sa prirodzene a nekonzistentne vyskytuje v horninách. Se zaujíma 68 miesto v zastúpení v zemskej kôre a jeho prirodzený obsah je priemerne 0,05 až 0,09 mg/kg (Frankenberger, W.T., Engberg, R.A., 1998). Najväčšie zásoby selénových rúd sú v Rusku, Chile, Peru a USA. Najväčším producentom selénu v roku 2011 bolo Nemecko s ročnou výrobou 650 t, nasledovalo Japonsko (630 t) a Belgicko (200 t). (In: <http://www.prvky.com/34.html>).

Medzi známe minerály Se patria aguilarit Ag_4SeS , ahlfedit $(\text{Ni},\text{Co})\text{SeO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, achavelit FeSe , berzelianit Cu_2Se , naumanit Ag_2Se , selenolit SeO_2 , tiemanit HgSe , schmiederit $\text{Pb}_2\text{Cu}_2(\text{Se}^{\text{IV}}\text{O}_3)(\text{Se}^{\text{VI}}\text{O}_4)(\text{OH})_4$. Ak rýdza ruda sa Se v prírode vyskytuje len zriedka a najvyššie obsahy Se sú v rudách ferroselit FeSe_2 (73,87 % Se), kulerudit NiSe_2 72,91 % a trogtalit CoSe_2 72,82 %.

Vulkanická činnosť patrí k hlavným zdrojom uvoľňovania Se z prirodzených zdrojov do zložiek životného prostredia.

V súčasnosti sa Se, ako selenid medi, gália a india, používa na výrobu fotočlánkov vo fotoaparátoch, kamerách, ale aj v kozmickom výskume pre napájanie prístrojov na obežnej dráhe pomocou solárnych panelov.

Použitie Se v laserových tlačiarňach na výrobu svetlocitlivého valca sa v súčasnosti už nevyužíva z dôvodu obrusovania valca pri tlači s následným znečistením životného prostredia.

V sklárskom priemysle sa využíva Se pri výrobe farbív a pigmentov, na odfarbenie resp. farbenie skla a ružovo-červenú farbu, ďalej sa používa pri výrobe nehrdzavejúcej ocele a v gumárenskom priemysle. Selén obsahujú aj priemyselné hnojivá.

Selén sa využíva aj vo farmaceutickom priemysle v preparátoch pre liečbu kožných plesňových ochorení (Pityriasis versicolor), ako minerálny doplnok a antioxidant (In: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Selen>).

4. Princípy hodnotenia rizika

Pomocou metódy hodnotenia zdravotného rizika sa stanovuje kvalitatívna alebo kvantitatívna miera ohrozenia zdravia človeka vybraným rizikovým faktorom.

Hodnotenie zdravotného rizika (Risk assessment) toxických látok vychádza z definovaných podmienok. Celý postup hodnotenia rizika pre toxické látky bol rozvedený už práci Hodnotenie rizika z príjmu As z potravín a vody v SR (Ursínyová, M., 2011).

Pre esenciálne látky sa hodnotí zdravotné riziko z deficitu príslušnej látky. Pre látky, u ktorých je u človeka v závislosti od miery príjmu zdravotné riziko z nežiaduceho deficitu látky alebo na druhej strane z intoxikácie, je potrebné hodnotiť zdravotné riziko vzhľadom k obidvom týmto hraničným stavom pri minimálnom a maximálnom expozičnom scenári.

5. Funkcia selénu v organizme a zdravotné dopady

Selén ako stopový esenciálny je antagonistom kadmia a ortuti. Se je dôležitý pre prevenciu onkologických, kardiovaskulárnych ochorení, pre imunitu a spermatogézu. Vo forme peroxidáz je Se zložkou antioxidačnej a antiradikálovej ochrany organizmu.

Selén rovnako ako jód sú nevyhnutné pre správnu činnosť štítnej žľazy. Štítna žľaza obsahuje najvyššiu koncentráciu selénu v tele človeka (Aaseth, J. et al., 1990). Se má podiel na syntéze hormónov štítnej žľazy, na udržovaní katabolicko-anabolickej rovnováhy, regulácii energetického a termoregulačného systému.

Nežiaduce účinky selénu na zdravie človeka sú v dvoch oblastiach selénového statusu:

- pri deficite selénu v ľudskom organizme
- pri intoxikácii organizmu

Toxicita Se závisí od chemickej formy v ktorej je selén prítomný a dostupnosti selénu. Nerozpustné zlúčeniny Se, ako napr. sulfidy selénu, sú menej toxické ako selenity, selenáty a selenometionín. Anorganické formy majú vyššiu toxicitu než organické, sú tiež menej účinné a môžu byť dokonca neúčinné pri korekcii deficitu selénu. Anorganická forma môže navyše oproti organickej forme podporiť produkciu voľných radikálov. Toxicita Se je kumulatívna (In: <http://www.sanopa.cyberio.sk/Selen.html>). Údaje o toxicite jednotlivých zlúčenín selénu sú dostupné na voľne prístupných databázach napr. na stránke www.lookchem.com, alebo www.chemspider.com.

U človeka sa akútna intoxikácia selénom sa prejavuje cesnakovým zápachom vo vydychovanom vzduchu spôsobeným exkréciou prchavých Se metabolitov, zvýšeným slinením, zvracaním, hnačkou, stratou vlasov, neurologickými poruchami ako sú kŕče, zvýšená frekvencia činnosti srdca - tachykardia, nespavosťou a únavou. Akútna otrava selénom sa prejaví pri jednorazovej dávke 250 mg Se, alebo pri viacnásobnej dávke 27-31 mg

Se (Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of Selenium, 2000).

Prejavy chronickej otravy – selenózy u človeka sú sprevádzané zmenami na nechtoch a vlasoch, kožnými poškodeniami a klinickými neurologickými príznakmi ako sú znížená periférna citlivosť, mravčenie, bolesť a až zvýšené reflexie končatín. Môžu sa vyvinúť závrate a paralýza jedinca. Podľa štúdií sa selenóza prejavila u jedincov s príjmom Se vyšším ako 0,91 mg za deň resp. 0,015mg /kg tel. hmotnosti (tel. hm.= 60 kg). Suplementácia dobrovoľníkov 0,2 mg/deň v priebehu 10 rokov, rovnako ako podávanie Se v dávke 0,388 mg za deň v priebehu kratšej doby nevyústili do selenózy .

Z hľadiska karcinogenity táto bola pozorovaná len u potkanova a myši u sulfidu selénu. Iné zlúčeniny nie sú karcinogénne.

Prirodzený nedostatok príjmu Se do organizmu spôsobil v Číne v lokalitách s extrémne nízkou koncentráciou Se v pôde u 20 % populácie výskyt endemickej kardiomyopatie s akútnym alebo chronickým zlyhávaním srdca (tzv. choroba Keshan), pričom pokles výskytu ochorenia nastal po preventívnom podávaní selénu. Nutričný deficit Se v lokalitách severnej Číny, severnej Kórei a východnej Sibíri spôsobil ochorenie pohybového ústrojenstva (Keshin Back Disease).

Výsledky z Fínska ukázali, že riziko úmrtia na srdcovocievne ochorenia v regióne s extrémne nízkou hladinou Se je až sedemnásobne vyššie. Tento stav riešili vo Fínsku radikálne selenizovaním pôdy, čo jednoznačne prispelo k zvýšeniu príjmu Se u fínskej populácie.

Hypotéza, že súčasný nedostatok selénu a jódu, ktorý sa vyskytuje v centrálnej Afrike, vedie k vzniku myxedematózneho endemického kretinizmu (zväčšenie štítnej žľazy a zníženie inteligencie), nevysvetľuje dostatočne vznik ochorenia a musí byť zhodnotený pravdepodobný vplyv aj ďalších faktorov (tiokyanátov) (Arthur, J.R., et al., 1999).

6. Selénový status a biomarkery expozície

Selénový status v organizme človeka môže byť kvantifikovaný stanovením Se v plazme, v sére, v červených krvinkách, ako aj v neinvazívne odobratých vzorkách vlasov a nechtoch. Krátkodobým ukazovateľom statusu selénu je jeho hladina v plazme, strednodobým ukazovateľom je selén v erytrocytoch a aktivita glutationperoxidázy v krvných doštičkách a erytrocytoch. Dlhodobý ukazovateľ statusu je obsah Se v tkanivách (pečeň) a tiež obsah

selénu v nechtoch a vlasoch. Nepriame hodnotenie statusu môžeme uskutočniť stanovením aktivity glutationperoxidázy, avšak odozva aktivity nezodpovedá v celom rozsahu zvýšeným hladinám selénu.

Hodnoty Se v sére na úrovni $<0,25 \mu\text{mol/l}$ boli stanovené v Číne v provincii Keshan a sú obrazom ťažkého deficitu Se. Koncentrácie Se približne $1,25 \mu\text{mol/l}$ boli stanovené pri optimálnej aktivite glutatióperoxidázy, zatiaľ čo hodnoty vyššie ako $1,50 \mu\text{mol/l}$ predstavujú protektívny účinok Se voči niektorým typom rakoviny. Toxické hodnoty $>4 \mu\text{mol/l}$ sa zistili vo Venezuele a Číne (Arnaud, J. at al., 2008).

Revidované hodnoty Se v sére bežnej nemeckej populácie zverejnil Wilhelm, M. (2004), ktorý uvádza referenčné hodnoty pre dospelých v rozpätí $50-120 \mu\text{g/l}$ a pre deti vo veku 0-1 rok v rozpätí $33-71 \mu\text{g/l}$, vo veku 2-5 rokov $32-84 \mu\text{g/l}$, vo veku 5-10 rokov $41-74 \mu\text{g/l}$, vo veku 10-16 rokov $40-82 \mu\text{g/l}$.

7. Epidemiologické štúdie vplyvu orálneho príjmu selénu na zdravotný stav obyvateľov v SR

V SR nie je systematicky realizovaný humánný biologický monitoring (HMB). Biomonitoring Se u ľudí za účelom ochrany populácie exponovanej chemickým látkam zo životného prostredia nie je vzhľadom na predpokladanú nízku expozíciu zahrnutý do biomonitoringu ani v krajinách EÚ a USA (In:

http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/hbm-conference-report_en.pdf).

Publikované sú len štúdie humánneho biomonitoringu v niektorých krajinách (Straff, W., 2002; Černá, M., 2008). V ČR bo v rámci monitoringu zistený signifikantný stúpajúci trend zvyšovania koncentrácií Se v krvi dospelých, nie však u detí. Suboptimálny status selénu u slovenskej populácie vegetariánov zistili Kadřabová, J. a kol. (1995). Ursínyová, M., a kol. (1998) stanovili u vybranej skupiny bežnej populácie z Bratislavy priemerné hodnoty Se v sére $83,4 \mu\text{g/l}$ (rozpätie $46,2 - 12208 \mu\text{g/l}$), pričom u mužov boli zistené vyššie priemerné hodnoty ($85,7 \mu\text{g/l}$) oproti vekovo zrovnateľnej skupine žien ($80,1 \mu\text{g/l}$). Zistené hodnoty nenaznačovali deficit Se, ale hodnoty boli stanovené v bratislavskej populácii, keď sa dal predpokladať vyšší príjem Se zo stravy.

Monitoringom Se v materskom mlieku matiek žijúcich v 8 lokalitách SR vybranej populačnej skupiny v SR sa potvrdil deficit Se. Priemerné zistené hodnoty $14,27 \mu\text{g/l}$ (rozpätie $8,42 - 28,24 \mu\text{g/l}$) boli cca 2 krát nižšie ako v okolitých krajinách: Poľsko priemerná

hodnota 24,8 µg/l, Slovinsko 29 µg/l, Rakúsko 32,7µg/l (Uhnáková, I., 2008; Mašánová, V. a kol., 2011).

8. Selén v zložkách životného prostredia

8. 1. Pôda

Obsah Se v pôdach vo svete je značne rozdielny. Za pôdy so stredne vysokými koncentraciami selénu sa považujú pôdy v Kanade (okrem provincie Ontário) a vo veľkej časti USA, predovšetkým v štátoch na atlantickom a pacifickom pobreží (Abrams a kol., 1990). V niektorých krajinách EÚ (Fínsko, Švajčiarsko, ČR, SR) a na Novom Zélande sú koncentrácie selénu v pôdach veľmi nízke (Linkeš a kol., 1997), kde priemerný celkový obsah Se sa väčšinou pohybuje v rozpätí od 0,12 mg/kg do 0,3 mg/kg pôdy. Vo Fínsku sa vzhľadom na priamu súvislosť medzi hladinami Se v pôde a v potravinách a vzhľadom na zdravotné riziká z deficitu Se pristúpilo v r. 1984 k fertilizácii pôdy so selenanom sodným (Varo P. et al., 1988). Naopak vo Walese a Írsku sú lokality s vysokými hladinami Se v pôde (Fleming, G.A., 1962).

Šefčík, P. a kol. (2008) zistili, že charakteristické intervaly obsahu Se v pôdach Slovenska sú v rozpätí 0,1 – 0,3 mg/kg a pozad'ové mediánové hodnoty Se 0,2 mg/kg. Autori uvádzajú, že 99,48 % pôdnych vzoriek z humusových horizontov je nekontaminovaných selénom, stredne kontaminované pôdy sa vyskytujú na území Slovenska len sporadicky. V dôsledku cezhraničnej atmosférickej migrácie kontaminantov sú niektoré pôdy v horských a vysokohorských oblastiach Slovenska kontaminované Se.

Chovancová, D., Lesný, J. (2006) uvádzajú, že nadpriemerný obsah Se, t.j. od 0,34 do 0,79 mg/kg sa vyskytuje v pôdach nivy Ondavy (od Vranova po ústie do Latorice), Laboreckej vrchoviny, Bukovských vrchov, Pienin, Popradskej kotliny, severnej časti Strážovských vrchov a Myjavskej pahorkatiny. Pomerne vysoké koncentrácie Se v týchto lokalitách dávajú do súvisu s geologickým zložením - hojný výskyt slienitých bridlíc. Nadpriemerný obsah Se zistili aj v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny s prevahou ťažkých pôd a na nivách dolnej časti Váhu, Nitry a Hrona. Pre nadpriemerný výskyt Se v pôdach Košickej kotliny sa zatiaľ nenašlo jednoznačné vysvetlenie. V ostatných častiach SR zistili podpriemerný obsah pôdneho Se, predstavujúci koncentráciu 0,2 - 0,33 mg/kg.

V legislatívnom uznesení Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 (EP, 2007) o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre ochranu pôdy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES (KOM(2006)0232 – C6 – 0307/2006 – 2006/0086(COD)), v ktorej nebol taxatívne vymenovaný zoznam anorganických kontaminantov a neboli ani stanovené limitné obsahy, pretože návrh rešpektuje princíp subsidiarity.

Rozhodnutie MP SR (MP SR, 1994) o najvyšších prípustných hodnotách škodlivých látok v pôde a o určení organizácií oprávnených zisťovať skutočné hodnoty týchto látok č. 531/1994 – 540 určovalo Najvyššie prípustné koncentrácie niektorých rizikových látok v pôde v mg/kg suchej hmoty. Pre selén to boli konkrétne hodnoty A = 0,8 mg/kg B = 5mg/kg a C = 20 mg/kg.

Pričom:

- hodnota A - referenčná hodnota znamená, že pôda nie je kontaminovaná, ak je koncentrácia prvku/látky pod touto hodnotou. V prípade ak dosahuje, resp. prekračuje túto hodnotu, znamená to, že obsah tejto látky je vyšší ako sú fónové (požadové) hodnoty pre danú oblasť, prípadne vyššie ako hodnoty medze citlivosti analytického stanovenia.

- hodnota B - indikačná hodnota znamená, že kontaminácia pôd bola analyticky preukázaná. Ďalšie štúdium a kontrola miesta znečistenia sa vyžaduje vtedy, ak vznik, rozloha a koncentrácia môže mať negatívny dopad na ľudské zdravie alebo iné zložky životného prostredia.

- hodnota C - Indikačná hodnota pre asanáciu

Toto Rozhodnutie bolo sprísnené v r. 2004 Zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde platné v SR určujúce hranice najvyšších prípustných obsahov Se (v mg/kg suchej hmoty, rozklad lúčavkou kráľovskou) podľa uvedeného zákona závisia od typu poľnohospodárskej pôdy. Podľa pôdneho druhu poľnohospodárskej pôdy sú povolené hodnoty Se do 0,25 mg/kg v piesočnatých a hlinito-piesočnatých pôdach; do 0,4 mg/kg piesočnato-hlinitých a v hlinitých pôdach a do 0,6 mg/kg ílovito-hlinitých, ílovitých pôdach a v íle.

Kritické hodnoty selénu vo vzťahu poľnohospodárska pôda - rastlina nie sú určené. (http://www1.enviroportal.sk/pdf/spravy_zp/2010-sk/1_4_Poda.pdf). Do rastlín prestupuje Se hlavne forme selenanov a seleničitanov. Transport Se z pôdy do rastlín závisí od rady faktorov ako forma v akej sa Se v pôde nachádza, ďalej pH pôdy, prítomnosť minerálov, hlavne oxidov a hydroxidov Fe, podiel organických látok v pôde. Koncentrácie Se v pôde významne ovplyvňujú hladiny Se v rastlinách. Vo všeobecnosti prestup Se do rastlín je efektívnejší z alkalických pôd (Environment Agency, 2009).

8. 2. O vzdušie

Selén je do atmosféry emitovaný vulkanickou činnosťou, ktorá sa však na našom území nevyskytuje, a spaľovaním fosílnych palív, v ktorých sa selén vyskytuje spolu so sírou. Medzi koncentraciami síry a selénu v ovzduší je dokázaná výrazná korelácia (In: http://www.fpv.umb.sk/~vzdchem/KEGA/TUR/VZDUCH/Vzduch03.htm#_Toc138179480).

Vo voľnom ovzduší sa selén reálne vyskytuje vo veľmi malom množstve a jeho imisné koncentrácie nie sú v SR a ani EÚ regulované. Obsah závisí od lokality, pričom v mestách a na vidieku je v rozsahu 0,27 - 8,3 ng/m³, pri mori 0,016 - 0,43 ng/m³ (In: <http://www.vup.sk/index.php?mainID=1&navID=4>).

Vývojové trendy emisií kovov v SR charakterizujú mierne výkyvy. V roku 2008 sa zvýšili okrem iných kovov (Pb, Cd, Hg, Cu, Zn) aj emisie Se v dôsledku nárastu objemu spáleného priemyselného odpadu a nárastu emisií v sektore priemyselnej, komunálnej a systémovej energetiky (MŽP SR, 2012). Je však málo pravdepodobné, že emisie selénu do životného prostredia v SR by spôsobovali jeho kontamináciu a monitoring selénu v ovzduší nie je v SR a ani v EÚ uskutočňovaný.

Najvyššie prípustné expozičné limity plynov, pár a aerosólov v pracovnom ovzduší (NPEL) určuje Predpis č. 355/2006 Z. z. (Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, 2006) ktorý uvádza priemerné hodnoty NPEL pre Se a jeho anorganické formy (ako Se) 0,05 mg/m³ a hraničné hodnoty 0,2 mg/m³.

8. 3. Voda

Koncentrácie Se vo vodnom životnom prostredí vo svete sú vo všeobecnosti nízke, avšak medzi lokalitami sú rozdiely. Vo všeobecnosti je obsah Se v pitnej vode v rozsahu 0,00012 - 0,00044 mg/l, avšak v literatúre je popisovaný obsah Se v pitnej vode 0,054 mg/l (Yang et al., 1983) v lokalitách s prirodzene vysokým obsahom Se v pôde (Čína) a sprievodnou chronickou selenózou obyvateľov.

Pre kvalitu pitnej vody je rozhodujúca kvalita jej zdrojov, t.j. kvalita podzemných a povrchových vôd, ktoré sa upravujú. Na území SR je najväčšia prirodzená zásoba podzemnej vody v strednej Európe - Žitný ostrov.

Rapanat a kol., (1996) uvádzajú, že vyše 82% vzoriek podzemných vôd v SR vykazovalo koncentráciu Se ≤ 1 µg/l, čiže na hranici, alebo pod hranicou detekčného limitu. Iba približne

0,5% vzoriek malo koncentráciu Se nad 10 µg/l. Priemerný obsah Se bol $0,91 \pm 1,62$ µg/l a medián 0,5 µg/l. Výraznejšie zvýšené koncentrácie sa viažu na zóny najvyššieho zjavného znečistenia podzemných vôd (hlavne Podunajská a. a Východoslovenská nížina), pričom dosahujú hodnoty 5–20 µg/l. Extrémne hodnoty (nad 25 µg/l, maximálne 45 µg/l) nie sú konformné s nijakým určitým horninovým prostredím obehu podzemných vôd.

V Správe SR o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v malých zásobovaných oblastiach v roku 2010 sa konštatuje, že niektorých oblastiach sa sporadicky vyskytlo prekročenie limitného parametru pre selén. V Správe o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu vo veľkých zásobovaných oblastiach v rokoch 2008 – 2010 sa neuvádzajú zistenia o prekročení limitu pre selén (UVZ SR, MZP SR, VVH, 2010 a 2012).

Pre povolené koncentrácie Se v pitných vodách v SR určuje Nariadenie vlády SR 496/2010 Z.z. najvyššiu medznú hodnotu (NMH) 0,01 mg/l (Nariadenie vlády SR, 2010). Podľa WHO je dočasná smerná hodnota pre Se prirodzene sa vyskytujúci v pitnej vode 0,04 mg/l (WHO, 2011).

Potravinový kódex - Tretia časť, 25. hlava – Nápoje stanovuje pre koncentrácie Se vo vode pre dojčatá a v stolových vodách limit (NMH- najvyššiu medznú hodnotu) na úrovni 0,005 mg/l a v minerálnych vodách je NMH 0,05 mg/l (Výnos MP SR, MZ SR, 2000).

Rada Európskej Únie prijala v r. 1998 Smernicu Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Smernica Rady 98/83/ES, 1998) podľa ktorej pre kvalitu pitnej vody pre Se je určená hodnota ukazovateľa 10 µg/l.

9. Selén v potravinách

Príjem Se z potravín predstavuje najvýznamnejšiu cestu vstupu u všeobecnej populácie. Hladiny Se v potravinách sú výrazne ovplyvnené koncentraciami a dostupnosťou Se.

V európskych krajinách sa príjem selénu z nevegetariánskej stravy pohybuje v rozmedzí 24 - 110 µg/deň : Belgicko 28-61 µg/deň, Dánsko 41-57 µg/deň, Fínsko 100-110 µg/deň, Francúzsko 29-43 µg/deň, Veľká Británia 63 µg/deň, Holandsko 40-54 µg/deň, Nórsko 28-89 µg/deň, Španielsko 79 µg/deň, Švédsko 24-35 µg/deň. Vyššie prijími vo Fínsku sú z dôvodu fertilizácie pôdy a v Nórsku z dôvodu dovozu obilia). (Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of Selenium (expressed on 19 October 2000, SCF/CS/NUT/UPPLEV/25 Final, in: http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out80g_en.pdf). Príjem

selénu v severnej Európe za posledné desaťročia výrazne poklesol z hodnôt asi 60 – 70 µg na osobu denne v 70. rokoch minulého storočia na úrovne u žien iba na 30 µg a u mužov na 40 µg denne. Dôvodom je zníženie dovozu kanadskej a americkej pšenice, ktorá obsahuje až 50 násobne viac Se ako jej európsky ekvivalent (In: <http://www.zdravie.sk/clanok/44189/seleno-vyzive>).

Podľa štatistických údajov vychádzajúcich z konzumácie potravín bol príjem Se v SR pred 10-timi rokmi len 38 µg/deň (In: <http://www.vup.sk/index.php?mainID=1&navID=42>). Nízke hladiny príjmu Se u populácie v SR sú dané jeho nízkym obsahom v pôde, a tým následne aj v rastlinách, mäse a potravinových výrobkoch.

V súčasnosti nie je obsah Se v potravinách systematicky monitorovaný. Preto aj databáza o obsahu Se v jednotlivých komoditách bola vytvorená z voľne prístupných údajov Výskumného ústavu potravinárskeho - z Potravinovej banky dát- online databáza nutričného zloženia potravín (In: <http://www.pbd-online.sk>). Údaje o priemernej spotrebe jednotlivých komodít poskytlo MPaRR SR.

9.1. Referenčné príjmy pre selén

Status selénu v organizme je ovplyvnený hlavne jeho príjmom z potravín. WHO stanovila odporučený denný príjem selénu v množstve 50 - 200 µg. Za optimálny denný príjem selénu sa považuje 1 µg/kg tel. hmotnosti. (Mosnáčková J., a kol. In: <http://www.vup.sk/index.php?mainID=3&navID=42#Selénový>).

9.1.1. Referenčné príjmy Se pre dospelých

Viacere štáty a medzinárodné organizácie odporúčajú rôzne výživové referenčné hodnoty pre príjem Se, a to najmä pre dospelú populáciu. Referenčné príjmy pre deti sú odvodené z hodnôt pre dospelých na základe telesnej hmotnosti. Nutričné požiadavky selénu pre dospelých sú založené na príjmoch nevyhnutných na dosiahnutie dostatočnej aktivity plazmovej glutatiónperoxidázy (Prentice, A., et al. 2004).

Panel EFSA (2010b) podobne ako SCF v roku 1993 navrhol odvodiť nasledovné výživové referenčné hodnoty (DRV - Dietary Reference Values) a postupne ich pre jednotlivé výživové faktory prehodnocuje:

PRI – referenčný príjem pre populáciu (Population Reference Intakes) – príjem, ktorý je adekvátny pre prakticky všetkých ľudí v populačnej skupine

AR – priemerná požiadavka (Average Requirement) – príjem, ktorý je adekvátny pre polovicu ľudí v populačnej skupine za predpokladu normálneho rozdelenia požiadavok

LTI – dolný prah príjmu (Lower Treshold Intake) – príjem, pod úrovňou ktorého sú podľa súčasného poznania takmer všetci jedinci neschopní zachovať “metabolickú integritu“ podľa kritéria vybraného pre každý nutrient.

AI – adekvátny príjem (Adequate Intake) – hodnota stanovená keď PRI nemôže byť zavedené, pretože priemerný požiadavka nie je známa. AI je priemer denného príjmu skupiny populácie zdravých ľudí, o ktorom sa predpokladá, že je adekvátny.

UL – tolerovateľná horná hladina príjmu (Tolerable Upper Intake Level) – maximálna hladina celkového chronického denného príjmu nutrientu (zo všetkých zdrojov) posudzovaná ako nepravdepodobne predstavujúca riziko nežiaducich zdravotných účinkov pre ľudí.

Hodnota PRI je odvodená z priemernej požiadavky (AR) definovanej skupiny jedincov s ohľadom na variabilitu požiadaviek medzi jedincami. Vypočítaná je ako AR plus dvakrát jeho smerodajná odchýlka. Takto vypočítaný PRI spĺňa požiadavky 97,5% jedincov v populácii. Hodnota LTI sa vypočítava ako AR mínus dvakrát jeho smerodajná odchýlka. Takto vypočítaný LTI spĺňa požiadavky 2,5% jedincov v populácii.

U jedincov sú príjmy pod AR pravdepodobne neadekvátne a pod LTI veľmi pravdepodobne neadekvátne, zatiaľ čo chronické príjmy nad UL by mohli byť asociované so zvýšeným rizikom nežiaducich účinkov (EFSA, 2010b).

Pri plánovaní výživy u skupín by distribúcia zvyčajných príjmov mala byť medzi AR a UL, aby sa predišlo neadekvátnym, resp. nadmerným príjmom. Avšak príjmy s mediánom vyšším ako PRI by mali byť zvažované s opatrnosťou (EFSA, 2010b).

Komisia pre potraviny a výživu (FNB – Food and Nutrition Board) Ústavu medicíny (IoM – Institute of Medicine) americkej Národnej akadémie vied zaviedla výživové odporúčané dávky (DRI – Dietary Reference Intakes), ktoré zahrňujú odhadovanú priemernú požiadavku (EAR – Estimated Average Requirement), odporúčanú výživovú dávku (RDA – Recommended Dietary Requirement), adekvátny príjem (Adequate Intake) a tolerovateľná horná hladina príjmu (UL – Tolerable Upper Intake Level) (IoM, 2000).

Vo Veľkej Británii (UK) boli referenčné príjmy odporúčané Komisiou pre zdravotné aspekty potravín a zásady výživy (COMA, 1991). Táto komisia bola nahradená Komisiou Vedeckým poradným výborom pre výživu (SACN, 2008), ktorá bude postupne prehodnocovať výživové odporúčania Veľkej Británie: referenčný výživový príjem (RNI – Reference

Nutritional Intake), odhadovanú priemernú požiadavku (EAR – Estimated Average Requirement), dolný referenčný výživový príjem (LRNI- Lower Reference Nutrient Intake).

V tabuľke č. 1 je uvedená terminológia referenčných príjmov odporúčaných vyššie uvedenými inštitúciami a ich číselné hodnoty pre Se u dospelých.

Tabuľka č. 1 Terminológia a číselné hodnoty referenčných príjmov Se pre dospelých

	PRI	AR	LTl	AI	UL
EÚ	55 µg/deň ^a	40 µg/deň ^a	20 µg/deň ^a	-	300 µg/deň ^b
USA	RDA 55 µg/deň ^d	EAR 45 µg/deň ^d	-	-	UL 400 µg/deň ^d
UK	RNI 75 µg/deň muži ^c 60 µg/deň ženy ^c	-	LRNI 40 µg/deň ^f	-	-
FAO/WHO	RNI 34 µg/deň muži ^e 26 µg/deň ženy ^e	-	-	-	UL 400 µg/deň ^e

^a SCF 1993

^b EFSA 2006

^c SACN 2003

^d IoM 2000

^e FAO/WHO 2001

^f COMA 1991

Hodnoty RNI odporúčané FAO/WHO a hodnoty RDA podľa US FNB sú svojou definíciou ekvivalentné, ale hodnoty RNI pre Se sú nižšie než hodnoty RDA, pretože v USA sú vypočítané na celulárnej báze, zatiaľ čo hodnoty FAO/WHO sú založené viac na tradičných celotelových kalkuláciách (FAO/WHO, 2001).

FAO/WHO/IAEA zaviedli k všeobecnej sade referenčných príjmov dve nové koncepcie pre stopové prvky a to bazálne a normatívne požiadavky (WHO, 1996).

Bazálna požiadavka predstavuje príjem potrebný na prevenciu patologicky významných a klinicky zistiteľných príznakov poškodenia funkcií spôsobených nedostatkom prvku. Normatívna požiadavka predstavuje príjem potrebný na zachovanie hladiny prvku v zásobe tkaniva. Ich číselné hodnoty pre dospelých sú uvedené v tab. č. 2 a 3.

Tabuľka č. 2 Priemerné individuálne bazálne a normatívne požiadavky na Se

Vek	Pohlavie	Bazálna požiadavka (µg/kg tel. hm.)	Normatívna požiadavka (µg/kg tel. hm.)
dospelí	muži	0,22	0,42
dospelí	ženy	0,20	0,39x

x – nevzťahuje sa na tehotné a dojčiacie ženy

Tabuľka č. 3 Dolné limity pre bezpečný rozsah priemerného príjmu populácie Se stravou

Vek	Pohlavie	Hmotnosť (kg)	Bazálna požiadavka (µg/deň)	Normatívna požiadavka (µg/deň)
dospelí	muži	65	21	40
dospelí	ženy	55	16	30x

x – nevzťahuje sa na tehotné a dojčiacie ženy

Národné referenčné hodnoty v SR pre príjem nutričov boli vyhlásené Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 1997, a to vo forme odporúčaných výživových dávok. Zohľadňujúc pohlavie, vek a fyzickú námahu majú pre Se hodnotu 50-55 µg/deň pre dospelé ženy (nevzťahuje sa na tehotné a dojčiacie ženy) a 55-70 µg/deň pre dospelých mužov (MZ SR, 1997).

9.1.2. Referenčné príjmy Se pre dojčatá

Referenčné príjmy pre deti sú odvodené z hodnôt pre dospelých na základe telesnej hmotnosti. Pre selén len UK odporučila LTI, ktorý je špecifický pre deti, ale až od veku dvoch rokov. UL sú dané pre dospelých a okrem USA a Kanady (IoM, 2000) nie sú špecifické pre deti (Prentice, A., et al., 2004).

Pre vekovú skupinu < 6 mesiacov požiadavky sú považované za totožné prísunu nutričných faktorov z materského mlieka (EFSA, 2010b). Obsah nutričov v materskom mlieku nie je vždy relevantný ku nedojčeným deťom, pretože biologická dostupnosť mnohých

nutrientov z dojčenskej mliečnej výživy je nižšia než z materského mlieka. Inštitúcie, ktoré stanovujú PRI pre dojčatá, zohľadňujú pre odporúčané referenčné hodnoty redukovanú biologickú dostupnosť z dojčenskej mliečnej výživy, preto tieto referenčné príjmy pre dojčatá sú aplikovateľné len pre nedojčené deti (Prentice, A., et al. 2004).

Odporúčanie americkej Komisie pre potraviny a výživu (FNB) pre príjem Se je založené na AI, ktorý odráža pozorovaný priemerný príjem detí dojčených materským mliekom. Pri zisťovaní priemerného príjmu Se materským mliekom u dojčiat vo veku 0-6 mesiacov (18µg/l) brali do úvahy výsledky viacerých štúdií a priemerný denný príjem mlieka 780 ml. Výsledný odporúčaný AI je 15 µg/deň, t.j. približne 2,1 µg/kg telesnej hmotnosti (IoM, 2000).

V tabuľke č. 4 je uvedená terminológia referenčných príjmov odporúčaných medzinárodnými a zahraničnými inštitúciami a ich číselné hodnoty pre dojčatá.

Tabuľka č. 4 Terminológia a číselné hodnoty referenčných príjmov Se pre dojčatá .

Krajina	Referenčný príjem	Veková kategória detí	Hodnota
EÚ	PRI	6-11 mesiacov	8 µg/deň ^a
USA	AI	0-6 mesiacov	15 µg/deň ^b
	UL	0-6 mesiacov	45 µg/deň ^b
UK	RNI	0-3 mesiacov	10 µg/deň ^c
	RNI	4-6 mesiacov	13 µg/deň ^c

^a SCF 1993

^b IoM 2000

^c SACN 2003

V tabuľkách č. 5 a 6 sú uvedené číselné hodnoty bazálnych a normatívnych požiadaviek pre dojčatá (WHO 1996) podľa FAO/WHO/IAEA.

Tabuľka č. 5 Priemerné individuálne bazálne a normatívne požiadavky na Se

Vek	Pohlavie	Bazálna požiadavka (µg/kg tel. hm.)	Normatívna požiadavka (µg/kg tel. hm.)
0-3 mesiace	-	0,41	0,82
4-6 mesiacov	-	0,49	0,87

Tabuľka č. 6 Dolné limity pre bezpečný rozsah priemerného príjmu Se stravou

Vek	Pohlavie	Hmotnosť (kg)	Bazálna požiadavka (µg/deň)	Normatívna požiadavka (µg/deň)
0-3 mesiace	-	5	3	6
4-6 mesiacov	-	7	5	9

10. Hodnotenie rizika príjmu selénu z potravín u bežnej populácie v SR

10.1. Koncentrácie a príjem selénu z potravín

Potraviny sú pre človeka najväčším zdrojom príjmu selénu. Údaje o obsahu Se v potravinách sú z Potravinovej banky dát (VÚP, 2009). Väčšina hodnôt v nej pochádza z kompilovanej (štatisticky spracovanej) databázy z viacerých zdrojov (napr. Kadrabová a kol., 1997, Kadrabová a kol., 1998, Koreňovská, 2003). Hodnoty z Potravinovej banky dát boli doplnené ešte o hladiny Se v paradajkách, karfiolu, bielej kapusty, mrkvy, paprike, kalerábe, zemiakoch a jablkách publikované Kadrabovou a kol. (1997). Údaje z vyššie uvedených zdrojov boli pridané k príslušným potravinovým komoditám podľa zoznamu komodít zaužívaného v Čiastkovom monitorovacom systéme Cudzorodé látky v potravinách, resp. jeho samostatnom subsystéme Monitoring spotrebného koša (MŽP, 2010; Šalgovičová, D., 2008).

Zo 139-tich potravinových komodít sledovaných v Monitoringu spotrebného koša sa takto získali údaje o obsahu Se pre 93 komodít. Uvedené sú v tabuľke č. 7. Podľa Potravinovej banky dát väčšina hodnôt predstavuje priemerné údaje experimentálnych a/alebo literárnych údajov, ktoré boli štatisticky agregované (priemerované) pomocou národného programu Data Management Software. Niektoré hodnoty parametrov (nutrientov) boli následne dopočítané pomocou programu Alimenta 4.2, logicky odvodené, či odhadnuté z obdobných potravín.

Tabuľka č. 7 Obsah Se v potravinách a jeho priemerný príjem z potravín pre priemerného obyvateľa SR

Názov komodity	Kód komodity	Kód skupiny	Spotreba (kg/rok)	Obsah Se (µg/kg)	Príjem Se (µg/kg _{LHM} za deň)	Príjem Se (µg/osobu za deň)
Mäso hovädzie	A 1	10	2,95	29,8	0,00343	0,240
Mäso bravčové	A 3	10	17,87	94,7	0,0662	4,64
Mäso baranie, jahňacie a kozľacie	A 4	10	0,06	46	0,00011	0,008
Mäso iné	A 5	10	1,00	58	0,00226	0,158
Vnútornosti a kosti	A 6	10	0,69	182,3	0,00492	0,344
Mäso kuracie	B 1	10	17,84	128,7	0,0898	6,29
Mäso kačacie	B 4	10	0,75	19	0,00056	0,039
Mäso morčacie	B 5	10	1,64	115	0,00740	0,518
Hydinové vnútornosti	B 6	10	1,76	208,7	0,0144	1,01
Trvanlivé salámy	D 1	10	2,27	24,2	0,00215	0,150
Mäkké salámy	D 2	10	5,39	80,5	0,0170	1,19
Morské ryby	E 1	11	2,14	287,5	0,0240	1,68
Sladkovodné ryby	E 2	11	0,78	238	0,00724	0,507
Iné produkty mora	E 3	11	0,04	350	0,00050	0,035
Údené a sušené ryby a produkty mora	E 4	11	0,19	260	0,00197	0,138
Marinované rybie výrobky	E 5	11	0,66	680	0,0176	1,23
Konzervované rybie výrobky	E 6	11	1,87	390	0,0285	2,00
Rybie špeciality	E 7	11	0,55	543	0,01161	0,812
Mlieko plnotučné	F 1	13	25,60	8,5	0,00852	0,596
Mlieko so zníženou tučnosťou	F 2	13	46,12	8	0,0144	1,01

Tvrde syry	G 1	13	2,39	41	0,00383	0,268
Tavené syry	G 4	13	2,39	39,3	0,00367	0,257
Kyslomliečne výrobky	H 1	13	16,87	24,8	0,0163	1,14
Tvarohy	H 3	13	2,01	28	0,00220	0,154
Dojčenská výživa	H 7	13	0,36	55	0,00078	0,054
Vajcia	I 1	12	11,09	215	0,0934	6,53
Vaječné výrobky	I 2	12	2,52	310	0,0306	2,14
Chlieb	K 1	1	55,47	17,3	0,0376	2,63
Pečivo bežné	K 2	1	20,17	21	0,0166	1,16
Paradajky	L 01	4	7,15	0,5	0,00014	0,010
Cibuľa	L 02	4	4,81	6	0,00113	0,079
Cesnak	L 03	4	0,60	58	0,00136	0,095
Karfiol + brokolica	L 04	4	1,62	22,6	0,00143	0,100
Kel	L 05	4	1,49	24	0,00140	0,098
Kapusta	L 06	4	9,09	13,7	0,00488	0,341
Šalát	L 07	4	0,65	1	0,00003	0,002
Mrkva	L 08	4	6,21	4,2	0,00101	0,071
Petržlen	L 09	4	1,27	1	0,00005	0,003
Zeler	L 10	4	0,53	11	0,00023	0,016
Uhorky šalátové	L 11	4	3,34	15	0,00196	0,137
Hrach	L 12	4	0,33	14	0,00018	0,013
Fazuľa	L 13	4	0,19	38	0,00028	0,020
Paprika	L 14	4	2,49	0,5	0,00005	0,003
Špenát	L 15	4	0,08	17	0,00005	0,004
Kaleráb	L 16	4	1,87	1,1	0,00008	0,005
Pór	L 17	4	0,93	2,1	0,00008	0,005
Cuketa	L 18	4	0,64	10	0,00025	0,018
Tekvica	L 19	4	0,08	10	0,00003	0,002
Redkvičky	L 20	4	0,89	1	0,00003	0,002
Repa červená	L 21	4	0,83	8,0	0,00026	0,018
Kukurica	L 22	4	1,72	18	0,00121	0,085
Ostatná zelenina	L 23	4	0,18	8,4	0,00006	0,004
Šampiňóny	L 24	4	0,60	30	0,00070	0,049
Ostatné huby	L 25	4	0,47	44,4	0,00081	0,057
Zemiaky	L 26	5	49,63	3,8	0,00745	0,521
Mrazené, konzervované a iné zeleninové výrobky a polotovary	L 28	4	5,88	10	0,00230	0,161
Iné hľuzoviny a zemiakové výrobky a polotovary	L 29	5	2,37	64,6	0,00598	0,419
Strukoviny jedlé	L 30	4	0,98	47	0,00181	0,127
Jablká	M 01	6	14,65	20,7	0,0119	0,831
Hrušky	M 02	6	1,01	77	0,00306	0,214
Slivky (všetky druhy)	M 03	6	1,45	64	0,00364	0,255
Čerešne	M 04	6	0,26	1	0,00001	0,001
Marhule	M 06	6	0,34	14	0,00019	0,013
Broskyne	M 07	6	3,16	4	0,00049	0,035
Ríbezle	M 08	6	0,08	1	0,00000	0,000
Jahody záhr.	M 11	6	0,25	3	0,00003	0,002
Hrozno	M 13	6	2,30	36	0,00324	0,227
Pomaranče	M 14	6	4,55	1	0,00018	0,012
Mandarínky	M 15	6	3,78	2	0,00030	0,021
Citróny	M 16	6	2,27	12	0,00107	0,075
Grapy	M 17	6	1,31	5	0,00026	0,018
Banány	M 18	6	8,06	8	0,00252	0,177
Ostatné južné	M 20	6	0,21	4	0,00003	0,002
Sušené ovocie, suché semená a orechy	M 22	6	2,02	191,8	0,0151	1,06
Mrazené, konzervované a iné ovocné výrobky a polotovary	M 24	6	0,41	2	0,00003	0,002
Cukor	N 1	2	20,52	10	0,00803	0,562
Čokoláda	N 2	2	0,61	13,8	0,00033	0,023
Čokoládové cukrovinky	N 3	2	2,36	6	0,00055	0,039
Nečokoládové cukrovinky	N 4	2	1,33	163,1	0,00849	0,594
Cukrárske výrobky	N 5	2	1,75	112,0	0,00768	0,538
Ryža	O 01	1	9,42	20	0,00737	0,516
Pšeničná múka	O 02	1	21,18	24,7	0,0205	1,43
Ražná múka	O 03	1	1,61	12	0,00076	0,053
Iné výrobky z obilia	O 04	1	5,66	13,5	0,00299	0,209
Cestoviny	O 05	1	8,22	38,5	0,0124	0,867

Korenie	O 07	14	0,41	90	0,00144	0,101
Omáčky, príchute	O 09	14	3,39	118,7	0,0157	1,10
Lahôdkové šaláty	O 10	14	2,00	20,0	0,00157	0,110
Ochutené, prisládzané nápoje	P 05	7	77,17	2,8	0,00846	0,592
Ovocné šťavy	P 06	7	4,81	13,3	0,00251	0,176
Nektáre	P 07	7	3,45	54	0,00729	0,510
Destiláty	P 09	9	2,62	0	0,00000	0,000
Pivo	P 11	9	20,91	1,3	0,00106	0,074
Spolu			583,9		0,712	49,8

Najvyššie priemerné koncentrácie Se sa nachádzali v marinovaných rybích výrobkoch (680 µg/kg), rybích špecialitách (543 µg/kg), konzervovaných rybích výrobkoch (390 µg/kg), iných produktoch mora (350 µg/kg), vajčných výrobkoch (310 µg/kg), morských rybách (287,5 µg/kg), údených a sušených rybách a produktoch mora (260 µg/kg), sladkovodných rybách (238 µg/kg), vajciach (215 µg/kg), hydinových vnútornostiach (208,7 µg/kg), sušenom ovocí, suchých semenách a orechoch (191,8 µg/kg), atď.

Príjem Se z potravín pre priemerného obyvateľa o hmotnosti 70 kg (US EPA, 1989) bol vypočítaný na základe priemerného obsahu Se v 93 potravinových komoditách a spotreby týchto komodít zistených Slovenským štatistickým úradom v roku 2006 v Slovenskej republike metódou HBS (Household Budget Surveys) (tabuľka č. 7). Hore uvedených 93 komodít predstavuje z hľadiska hmotnosti 79% spotreby potravín priemerného obyvateľa SR.

Pri výpočte denného príjmu Se z potravín na kg telesnej hmotnosti bol použitý nasledovný vzorec:

$$\text{príjem Se } (\mu\text{g/kg}_{\text{t.hm. za deň}}) = \frac{\sum_{1}^{93} \text{obsah Se v komodite}_{1-93} (\mu\text{g/kg}) \times \text{spotreba komodity}_{1-93} (\text{kg/rok})}{\text{priemerná hmotnosť človeka (kg)} \times 365 \text{ dní}}$$

1-93 – číslovanie komodít a k nim patriacich obsahov Se

Analogicky bol vypočítaný denný príjem Se z potravín na osobu, ktorý je v tomto vyjadrení potrebný pre hodnotenie adekvátneho príjmu Se ako esenciálneho prvku. Vypočítané priemerné denné príjmy Se z jednotlivých komodít sú uvedené v tabuľke č. 7. Výsledný sumárny priemerný denný príjem Se z potravín pre priemerného človeka na Slovensku bol 0,712 µg/kg telesnej hmotnosti, t.j. 49,8 µg/osobu.

Zo sledovaných komodít sa na priemernom dennom príjme Se najvyššou mierou podieľali: vajcia (6,54 µg/osobu), kuracie mäso (6,29 µg/osobu), bravčové mäso (4,64 µg/osobu), chlieb (2,63 µg/osobu), vajčné výrobky (2,14 µg/osobu), konzervované rybie výrobky (2,00 µg/osobu), morské ryby (1,68 µg/osobu), pšeničná múka (1,43 µg/osobu),

marinované rybie výrobky (1,23 µg/osobu), mäkké salámy (1,19 µg/osobu), pivo bežné (1,16 µg/osobu), kyslomliečne výrobky (1,14 µg/osobu), atď.

Pre porovnanie príjmu Se podľa potravinových skupín v SR boli sledované komodity rozdelené do potravinových skupín podľa EFSA (2010c) a porovnané, akou mierou sa tieto potravinové skupiny podieľajú na priemernom príjme Se u priemerného obyvateľa SR. EFSA rozdeľuje potraviny do 15 skupín, pre toto hodnotenie boli k dispozícii údaje pre 12 z nich (údaje pre 3 skupiny chýbali: tuky, káva-čaj-kakao a pitná voda). Výsledky sú graficky znázornené na obrázku č. 1. Najväčšími zdrojmi príjmu Se pre priemerného obyvateľa SR sú mäso a mäsové výrobky.

Obr. č.1 Priemerný denný príjem Se z potravín (podľa skupín) v SR

10.2. Charakterizácia rizika u bežnej populácie

Selén je pre človeka nevyhnutný nutrient. U skupiny populácie by sa distribúcia zvyčajných príjmov mala nachádzať medzi AR a UL, aby nedochádzalo k neadekvátnym, resp. nadmerným príjmom (EFSA, 2010b). Percento populácie s neadekvátnym príjmom môže byť stanovené použitím AR ako medznej hodnoty. Ak je medián príjmov rovný hodnote AR, tak 50% populácie má príjem, ktorý môže byť neadekvátny. Ak sa medián príjmov

pohybuje okolo hodnoty PRI, potom sú príjmy považované za adekvátne pre 97,5% populácie. Vyššie príjmy neposkytujú žiadny zdravotný úžitok navyše. Príjmy vyššie ako hodnota UL môžu u populácie spôsobovať zvýšenú prevalenciu nežiaducich účinkov.

Dostupné údaje o obsahu Se v potravinách nám umožnili vypočítať priemerný príjem Se, neposkytli nám však informácie o distribúcii príjmov Se a ani o minimálnych a maximálnych príjmoch Se. Je predpoklad, že príjmy Se z potravín majú normálne rozdelenie a medián a priemer príjmov sú blízke hodnoty. Pri porovnaní zisteného priemerného príjmu Se z potravín v SR (49,8 µg/osobu) s dostupnými referenčnými hodnotami sme zistili, že zistený príjem je vyšší ako hodnoty AR (40 µg/deň) a EAR (45 µg/deň) a zároveň nižší ako hodnoty PRI (55 µg/deň), RDA (55 µg/deň) a RNI (60-75 µg/deň), čo znamená, že väčšina populácie v SR (> 50 – 98,7 %) má adekvátny príjem Se, a to aj v prípade, že by sme vzali do úvahy zvyčajne používané percento (10%) variability príjmu jedincov v rámci populácie (EFSA 2010b). Pri porovnaní zisteného priemerného príjmu Se z potravín v SR (49,8 µg/osobu) s hodnotami RNI (26-34 µg/deň) odporúčanými FAO/WHO a ich bazálnymi a normatívnymi požiadavkami (viď. tabuľky č. 2 a 3) sme zistili, že zistený príjem tieto hodnoty prekračuje a teda nepredstavuje riziko neadekvátneho príjmu Se pre priemerného obyvateľa SR. Na druhej strane, zistený príjem Se je hlboko pod referenčnými hodnotami UL (300 - 400 µg/deň) a teda nepredstavuje ani riziko zvýšenej prevalencie nežiaducich účinkov.

Toto hodnotenie rizika zahŕňa veľkú škálu neistôt:

- dostupné údaje sú nekomplexné, mnohé viac ako 15 rokov staré, neposkytujú informácie o distribúcii príjmov a nepokrývajú všetky konzumované komodity (ani pitnú vodu). Na zistenie reálneho príjmu je potrebné získanie aktuálnych dlhodobých údajov o príjme Se u obyvateľov SR
- na medzinárodnej úrovni je potrebný výskum na hlbšie porozumenie metabolizmu selénu a požiadaviek pre optimálne zdravie (Fairweather-Tait, 2011) a zharmonizovať referenčné hodnoty pre príjem Se.

Záverom možno konštatovať, že pre väčšinu populácie orálny príjem Se potravinami nepredstavuje riziko neadekvátneho ani nadmerného príjmu, ale vzhľadom na nekomplexnosť dostupných údajov o skutočnom príjme Se v SR a veľkú variabilitu v referenčných hodnotách rôznych inštitúcií, môžeme uskutočnené hodnotenie adekvátnosti príjmu považovať len za hrubý odhad reálneho statusu.

Hodnotenie rizika systémovej toxicity

Podľa US EPA (1989) sa odhad nekarcinogénneho rizika vypočíta ako pomer predpokladaného príjmu sledovanej látky a referenčnej hodnoty. Tento pomer sa nazýva index nebezpečnosti látky – HI (Hazard Index). Ak je $HI < 1,0$, t.j. skutočná dávka je pod referenčnou hodnotou, nemalo by existovať žiadne významné riziko systémovej toxicity. HI väčší ako 1,0 predstavuje potenciálne riziko, aj keď nie je možné povedať, pri akom pomere potenciálne riziko prechádza v skutočné riziko.

Kritickým účinkom systémovej toxicity z orálneho príjmu selénu je klinická selenóza. Pri výpočte odhadu nekarcinogénneho rizika sa ako referenčná hodnota použila referenčná dávka stanovená US EPA 5 $\mu\text{g}/\text{kg}$ tel. hmot. a deň (IRIS, 2012). Ako skutočná dávka bol použitý priemerný príjem Se z potravín uvedený v tabuľke č. 7. V tabuľke č. 8 je uvedený vypočítaný HI pre priemernú dávku.

Tabuľka č. 8 Odhad nekarcinogénneho rizika pre príjem Se z potravín

Zdroj	Cesta vstupu	RfD ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ deň)	Priemerný príjem Se ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za deň)	HI pre priemernú dávku
Potraviny	orálne	5	0,712	0,14

Z tabuľky č. 8 je zrejmé, kvantifikované nekarcinogénne riziko pre priemerný príjem Se z potravín sa nachádzalo hlboko pod hodnotou jedna, čo znamená, že priemerný príjem Se nepredstavuje pre priemerného obyvateľa SR potenciálne riziko systémovej toxicity. Z hľadiska kvalitatívneho zhodnotenia tento odhad rizika zahŕňa nasledovné neistoty:

- údaje o obsahu Se boli dostupné len pre 93 potravinových komodít, ktoré predstavujú z hľadiska hmotnosti 79% spotreby potravín priemerného obyvateľa SR (podhodnotenie rizika)
- spotreba piva bola podľa HBS z roku 2006 cca 4-krát nižšia než udávajú bežné štatistiky pre spotrebu piva na jedného obyvateľa SR
- dostupné údaje pochádzajúce z kompilovanej databázy boli deklarované ako prevažne priemerné, preto sme ich všetky považovali za priemerné, ale nevieme či ide o priemer, dolný alebo horný priemer – teda, aká hodnota bola použitá pri výsledkoch pod LOD: $\frac{1}{2}$ LOD, nula alebo LOD (nadhodnotenie/podhodnotenie rizika)
- aktuálnosť zistenej expozície nie je známa, nakoľko nevieme, z ktorého časového obdobia dostupné údaje pochádzajú (nadhodnotenie/podhodnotenie rizika)

- neboli dostupné maximálne obsahy Se v potravinách, preto nebolo možné kvantifikovať maximálne riziko (podhodnotenie rizika)
- pri priemerných hodnotách v poskytnutých databázach nevieme, pre nedostupnosť údajov nebol do celkového orálneho príjmu Se zahrnutý príjem z pitnej vody. Aj keď príjem z vody nepredstavuje významný zdroj príjmu Se, ide o podhodnotenie rizika z orálneho príjmu Se
- predpokladala sa celoživotná expozícia a neboli použité expozičné faktory (nadhodnotenie rizika).

Záverom je možné konštatovať, že kvantifikované nekarcinogénne riziko je pravdepodobne mierne podhodnotené, ale napriek tomu je možné predpokladať, že príjem Se z potravín pre priemerného obyvateľa SR nepredstavuje potenciálne riziko nežiaducich toxických účinkov.

11. Hodnotenie rizika u dojčiat ako špecifickej skupiny – príjem selénu z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy v SR

Na hodnotenie rizika príjmu Se u dojčiat z dvoch kohort (Mašánová a kol., 2011; Babjaková a kol., 2012) boli použité obsahy Se namerané na SZU v Bratislave vo vzorkách materského mlieka odobratých v rokoch 1997 a 2006. V roku 1997 pochádzali vzorky z ôsmich rôzne environmentálne znečistených lokalitách Slovenska: Bratislava, Košice, Levice, Spišská Nová Ves, Michalovce, Ružomberok, Nové Zámky a Snina. V tomto roku bolo v obchodnej sieti odobratých 10 vzoriek dojčenskej mliečnej výživy dostupnej na trhu v SR. V roku 2006 boli vzorky materského mlieka odobraté v dvoch lokalitách Slovenska: Bratislava a Stará Ľubovňa. Materské mlieko sa odoberalo v priebehu 4. dňa po pôrode od zdravých matiek na gynekologicko-pôrodnických oddeleniach.

Zistené obsahy Se v materskom mlieku a v dojčenskej mliečnej výžive sú uvedené v tabuľke č. 9. Priemerný obsah Se v materskom mlieku bol významne vyšší než v dojčenskej mliečnej výžive (13,08 vs. 8,44 $\mu\text{g}/\text{kg}$, $p < 0,001$). Priemerný obsah Se v materskom mlieku v roku 1997 bol významne vyšší ako v roku 2006 (14,26 vs. 12,20 $\mu\text{g}/\text{kg}$, $p < 0,001$). Príčiny rozdielu medzi priemernými koncentráciami Se by bolo potrebné sledovať a overiť, či ide trend, alebo o náhodný výkyv spôsobený použitím rozdielných analytických metód na stanovenie Se. V roku 1997 boli analýzy vykonané metódou elektrotermickej atomizácie AAS a v roku 2006 metódou ICP-MS (ako ^{78}Se) (Uhnáková, I., 2008; Projekt SK0020).

Tabuľka č. 9 Obsah Se v materskom mlieku a dojčenskej mliečnej výžive [$\mu\text{g}/\text{kg}$]

Parameter	DMV	Materské mlieko		
		r. 1997	r. 2006	Spolu
n	10	114	155	269
5. percentil	6,39	10,68	8,40	8,85
medián	7,73	13,93	11,82	12,62
arit. priemer	8,44	14,26	12,20	13,08
95. percentil	11,31	18,39	17,17	18,34
maximum	11,88	28,24	29,62	29,62

DMV - dojčenská mliečna výživa

Pri výpočte denného príjmu Se u dojčiat na kg ich telesnej hmotnosti sa vychádzalo z poznatku, že dojčatá priemerne denne skonzumujú materské mlieko, resp. dojčenskú mliečnu výživu, v množstve zodpovedajúcom jednej šestine ich telesnej hmotnosti. Ako telesná hmotnosť dojčatá bola použitá skutočná priemerná hmotnosť detí matiek, od ktorých boli vzorky materského mlieka odoberané. Jej číselná hodnota bola 3,46 kg.

Príjem Se z mlieka u dojčiat bol vypočítaný podľa nasledovného vzorca:

$$\text{príjem Se } (\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}} \text{ za deň})_{\text{a,b,c,d,e}} = \frac{\text{obsah Se v mlieku } (\mu\text{g}/\text{kg})_{\text{a,b,c,d,e}} * M_{\text{mlieka}} [\text{kg}/\text{deň}]}{\text{priemerná hmotnosť dojčatá (kg)}}$$

M_{mlieka} - množstvo skonzumovaného mlieka [$\text{kg}/\text{deň}$], t.j. $1/6 * \text{priem. hmotnosť dojčatá} [\text{kg}] * \text{deň}^{-1}$;
a,b,c,d,e – 5. percentil, medián, priemer, 95. percentil, maximum

Vypočítané príjmy Se z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy u dojčiat vyjadrené na kg ich telesnej hmotnosti sú uvedené v tabuľke č. 10.

Tabuľka č. 10 Príjem Se z materského mlieka u dojčiat v SR ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}} \text{ za deň}$)

Lokalita	n	5. percentil príjmu Se ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}} \text{ za deň}$)	Medián príjmu Se ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}} \text{ za deň}$)	Priemer príjmu Se ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}} \text{ za deň}$)	95. percentil príjmu Se ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}} \text{ za deň}$)	Maximum príjmu Se ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}} \text{ za deň}$)
r. 1997	114	1,78	2,32	2,47	3,09	4,71
r. 2006	155	1,40	1,97	2,10	3,69	4,94
Materské mlieko - spolu	269	1,47	2,10	2,47	3,09	4,94
DMV	10	1,07	1,29	1,41	1,89	1,98

DMV - dojčenská mliečna výživa

Pre hodnotenie adekvátnosti príjmu selénu ako esenciálneho prvku bolo potrebné vypočítať aj zodpovedajúce denné príjmy Se u dojčiat vyjadrené v $\mu\text{g}/\text{osobu}$. Vypočítané boli z nameraných koncentrácií Se v materskom mlieku a dojčenskej mliečnej výžive ($\mu\text{g}/\text{kg}$

mlieka), hustoty mlieka 1,03 g/cm³ (Krachler, 1998) a priemerného objemu skonsumovaného mlieka 780ml/deň (IoM 2000). Výsledné príjmy sú uvedené v tabuľke č. 11.

Tabuľka č. 11 Denný príjem Se z materského mlieka u dojčiat v SR (µg/osobu)

Lokalita	n	5. percentil príjmu Se (µg/osobu)	Medián príjmu Se (µg/osobu)	Priemer príjmu Se (µg/osobu)	95. percentil príjmu Se (µg/osobu)	Maximum príjmu Se (µg/osobu)
r. 1997	114	8,58	11,19	11,92	14,91	22,69
r. 2006	155	6,75	9,49	10,14	17,79	23,80
Materské mlieko - spolu	269	7,11	10,14	11,92	14,91	23,80
DMV	10	5,13	6,21	6,78	9,09	9,55

DMV - dojčenská mliečna výživa

Charakterizácia rizika

Podľa EFSA (2010b) sa u skupín s priemernými príjmami na úrovni AI alebo vyššie predpokladá nízky výskyt neadekvátnych príjmov pre definované kritérium nutričného statusu, zároveň by však dlhodobé príjmy nad hodnotou UL predstavovali zvýšené riziko nežiaducich účinkov.

Porovnaním príjmov Se zistených u slovenských dojčiat s AI a UL stanovenými americkou FNB pre 0-6 mesačné dojčatá (viď. tab. č. 4) sa zistilo, že priemerný príjem Se materského mlieka (11,91 µg/deň) je pod AI (15 µg/deň) a priemerný príjem Se dojčenskou mliečnou výživou (6,78 µg/deň) je hlboko pod AI. Na druhej strane, priemerné ani maximálne príjmy Se neprekračujú UL (45 µg/deň).

Z porovnania vyplýva, že slovenské dojčatá nie sú vystavené riziku z nadmerného príjmu Se, ale sú vystavené potenciálnemu riziku neadekvátneho príjmu. Preto sa zistené príjmy ďalej porovnali s bazálnou a normatívnou požiadavkou odporúčanou FAO/WHO pre dojčatá vo veku 0-3 mesiace (viď. tabuľka č. 5). Porovnanie preukázalo, že všetky zistené príjmy z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy sú vyššie ako príslušná bazálna (0,41 µg/kg tel. hm.) a normatívna (0,82 µg/kg tel. hm.) požiadavka. Z toho vyplýva, že by zistený príjem u slovenských dojčiat nemal predstavovať riziko nežiaducich zdravotných účinkov z neadekvátneho príjmu Se, ale treba brať aj do úvahy, že použitím obsahov Se v mlieku 4. deň po pôrode došlo k podhodnoteniu rizika, pretože obsah Se v materskom mlieku v priebehu laktácie klesá.

Hodnotenie rizika systémovej toxicity

Kritickým účinkom systémovej toxicity z orálneho príjmu selénu je klinická selenóza. Pri výpočte odhadu nekarcinogénneho rizika bola ako referenčná hodnota použitá referenčná

dávka stanovená US EPA $5\mu\text{g}/\text{kg}$ tel. hmot. a deň (IRIS, 2012). Ako skutočnú dávku bol použitý priemerný a maximálny príjem Se z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy uvedený v tabuľke 11. V tabuľke č. 12 sú uvedené vypočítané HI pre priemernú a maximálnu dávku.

Tabuľka č. 12 Odhad nekarcinogénneho rizika pre príjem Se z mlieka u dojčiat

Zdroj	Cesta vstupu	RfD ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za deň)	Priemerný príjem Se ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za deň)	Maximálny príjem Se ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za deň)	HI pre priemernú dávku	HI pre maximálnu dávku
Mat. mlieko	orálne	5	2,47	4,94	0,49	0,99
DMV	orálne	5	1,41	1,98	0,28	0,40

Z tabuľky č. 12 je zrejmé, že stredné i maximálne hodnoty HI boli nižšie ako hodnota 1,0, čo znamená, že by nemalo existovať žiadne riziko systémovej toxicity pre dojčatá konzumujúce materské mlieko, resp. dojčenskú mliečnu výživu. Hodnota HI pre maximálnu dávku z materského mlieka bola tesne pod hodnotou 1, čo nabáda k opatrnosti pri prípadných snahách o zvyšovanie príjmu Se.

Treba však brať do úvahy i neistoty a ďalšie aspekty tohto hodnotenia rizika: nebola zisťovaná skutočná hmotnosť skonzumovaného materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy, ale len jej kvalifikovaný odhad; obsah Se v materskom mlieku v priebehu laktácie klesá a v tejto štúdii bol meraný len obsah na 4. deň po pôrode; materské mlieko pochádzalo od profesionálne neexponovaných matiek; zistené dáta neodzrkadľujú aktuálnu expozíciu (vzorky mlieka boli odoberané v roku 1997 a 2006); neboli brané do úvahy neistoty analytického merania; bola hodnotená len jedna cesta expozície, nebola braná do úvahy inhalácia, ani príjem z pitnej vody a čaju, pričom RfD je daná pre všetky cesty expozície spolu a pod. a vždy musíme pamätať na komplexný význam dojčenia pre harmonický fyzický i duševný vývoj dieťaťa.

12. ZÁVER

Selén je stopový esenciálny prvok, ktorý ovplyvňuje fyziologické a biochemické procesy v živých organizmoch. Jeho účinky na ľudské zdravie sú v širokom rozpätí od protektívnych až po toxické účinky. Selén je dôležitý pre prevenciu onkologických, kardiovaskulárnych ochorení, pre imunitu a spermatogézu a rovnako ako jód je nevyhnutný pre správnu činnosť štítnej žľazy. Vo forme peroxidáz je Se zložkou antioxidačej a antiradikálovej ochrany organizmu.

Nežiaduce účinky selénu na zdravie človeka sú v dvoch oblastiach selénového statusu. Na jednej strane pri deficite selénu v ľudskom organizme a na druhej strane pri intoxikácii organizmu.

Prioritnou cestou vstupu selénu do ľudského organizmu u bežnej populácie je orálny príjem z potravín, do ktorých sa selén dostáva transportom z pôdy. Preto koncentrácie selénu v pôde sú limitujúcim faktorom pre obsah Se v rastlinách a následne aj v ostatných potravinách. Slovensko patrí ku krajinám s nízkym obsahom Se v pôde a stredne kontaminované pôdy sa vyskytujú na území Slovenska len sporadicky. V dôsledku cezhraničnej atmosférickej migrácie kontaminantov sú niektoré pôdy v horských a vysokohorských oblastiach Slovenska, ktoré nie sú poľnohospodársky využívané, kontaminované Se. Koncentrácie Se v ostatných zložkách životného prostredia sú v SR zanedbateľné.

Koncentrácie Se v potravinách nie sú v SR v súčasnosti systematicky monitorované. Preto aj databáza o obsahu Se v jednotlivých komoditách bola vytvorená z voľne prístupných údajov Výskumného ústavu potravinárskeho: Potravinovej banky dát - online databáza nutričného zloženia potravín. Údaje o priemernej spotrebe jednotlivých komodít poskytlo MPaRR SR.

Zistený priemerný príjem Se z potravín pre dospelú populáciu v SR (49,8 µg/osobu) predstavoval adekvátny príjem pre väčšinu populácie v SR (> 50 – 98,7 %) vzhľadom na dostupné referenčné hodnoty. Hodnotenie kvantifikovaného nekarcinogénneho rizika pre priemerný príjem Se z potravín preukázalo, že riziko (HI = 0,14) sa nachádza hlboko pod úrovňou kritéria, čo znamená, že priemerný príjem Se nepredstavuje pre priemerného obyvateľa SR potenciálne riziko systémovej toxicity.

Zistené priemerné denné príjmy Se z materského mlieka (2,47 µg/kg tel. hm.) a dojčenskej mliečnej výživy (1,41 µg/kg tel. hm.) boli vyššie ako príslušná bazálna (0,41 µg/kg tel. hm.) a normatívna (0,82 µg/kg tel. hm.) požiadavka. Z toho vyplýva, že by zistený

príjem u dojčiat nemal predstavovať riziko nežiaducich zdravotných účinkov z neadekvátneho príjmu Se. Súčasne hodnoty kvantifikovaného nekarcinogénneho rizika systémovej toxicity Se pre dojčatá pri priemernom i maximálnom expozičnom scenári pre príjem z materského mlieka (HI = 0,49, resp. 0,99) ako aj z dojčenskej mliečnej výživy (HI = 0,28, resp. 0,40) boli nižšie ako úroveň kritéria, to znamená, že by nemalo existovať žiadne riziko systémovej toxicity pre dojčatá konzumujúce materské mlieko, resp. dojčenskú mliečnu výživu. Hodnota HI pre maximálnu dávku z materského mlieka bola tesne pod hodnotou 1, čo nabáda k opatrnosti pri prípadných snahách o zvyšovanie príjmu Se cez potravinové doplnky.

Hodnotenie adekvátnosti, resp. systémovej toxicity, z príjmu Se z potravín je zaťažené neistotami. K najvýznamnejším patrí hlavne neúplnosť a možná neaktuálnosť databázy koncentrácií Se v potravinách, absencia údajov pre niektoré komodity a maximálne nálezy. Pri hodnotení príjmu Se z materského mlieka treba brať v úvahu, že analýzy Se boli uskutočnené v materskom mlieku - kolostre odobratom na 4. deň po pôrode, pričom zloženie materského mlieka sa v priebehu laktácie mení.

Hodnotenie adekvátnosti resp. systémovej toxicity z orálneho príjmu Se naráža aj na komplikovaný, nejednotný, niekedy až neprehľadný systém kritérií pre adekvátny, resp. referenčný príjem selénu. Tomuto problému treba venovať pozornosť aj na nadnárodnej úrovni.

13. Literatúra

Aaseth, J., Frey, H., Glattre, E., et al., 1990, Selenium concentrations in the human thyroid gland, *Biol. Trace Elem. Res.* 24, 147–152.

Abrams, M.M., Burau, R.G., Zasosli, R.J.: Organic selenium distribution in selected California soils. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 54, 1990, s. 979-982.

Arnaud, J., Weber, J.Ph., Weykamp, C. W., Parsons, P.J., Angerer, J., Mairiaux, E., Mazarrasa, O., Valkonen, S. Menditto, A., Patriarca, M., Taylor, A., 2008. Quality Specifications for the Determination of Copper, Zinc, and Selenium in Human Serum or Plasma: Evaluation of an Approach Based on Biological and Analytical Variation. *Clinical Chemistry* 54:11. 1892–1899.

Arthur, J.R., Beckett, G.J., and Mitchell, J.H., 1999, The interactions between selenium and iodine deficiencies in man and animals, *Nutr. Res. Rev.* 12, 55–73.

Babjaková, J., Palkovičová, Ľ., Patayová, H., Rausová, K., Wimmerová, S., Ursínyová, M., Hušeková, Z., Čižnár, P., 2012. Koncentrácia olova v krvi a alergénová senzibilizácia detí predškolského veku v dvoch regiónoch Slovenska. *Česko-slovenská pediatrie*, 67(1):15-22.

Cerna, M., 2008. Human Biomonitoring in the Czech Republic. Conference Report. European Conference on Human Biomonitoring. November 4-5, 2008, Paris. France. In: http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/hbm-conference-report_en.pdf

COMA, 1991. Dietary Reference Values for Food Energy and Nutrients for the United Kingdom. Report of the Panel on Dietary Reference Values, Committee on Medical Aspects of Food and Nutrition Policy. HMSO, London.

EFSA, 2006. Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals. Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific Committee on Food. In: <http://www.efsa.europa.eu/en/ndatopics/docs/ndatolerableuil.pdf>

EFSA, 2010a. Guidance on human health risk-benefit assessment of foods EFSA Scientific Committee EFSA Journal 2010; 8(7):1673. In: <http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1673.pdf>

EFSA, 2010b. Scientific Opinion on principles for deriving and applying Dietary Reference Values EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA) EFSA Journal 2010; 8(3):1458. In: <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1458.pdf>

EFSA (2010c) Scientific Opinion on Lead in Food. EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM). EFSA Journal 8(4): 1570. In: <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1570.pdf>

Environment Agency, 2009. Soil Guideline Values for selenium in soil Science Report SC050021 / Selenium SGV. In: <http://www.environment-agency.gov.uk/static/documents/Research/SCHO0309BPQH-e-e.pdf>

EP, 2007: Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre ochranu pôdy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES (KOM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086 (COD)) (Legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the protection of soil and amending Directive 2004/35/ES (COM (2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))).

Fairweather-Tait S.J., Bao Y., Broadley M.R., Collings R., Ford D., Hesketh J.E., Hurst R., 2011. Selenium in Human Health and Disease. *Antioxidants & Redox Signaling*, 14 (7): 1337-1383.

FAO/WHO, 2001. Human Vitamin and Mineral Requirements. Chapter 15: Selenium. FAO/WHO expert consultation on human vitamin and mineral requirement. In: <http://www.fao.org/docrep/004/Y2809E/y2809e01.htm>

Fleming, G. A., 1962. Selenium in Irish soils and plant, *Soil Science*, 91(1), s.28—35.

Frankenberger, W.T., Engberg, R.A.: Environmental chemistry of selenium. Marcel Dekker, New York, 1998, s. 711.

Gažo, J. a kol., 1981. Všeobecná a anorganická chémia. Bratislava, ALFA.

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Selen>

http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/hbm-conference-report_en.pdf

http://www1.enviroportal.sk/pdf/spravy_zp/2010-sk/1_4_Poda.pdf

http://www.fpv.umb.sk/~vzdchem/KEGA/TUR/VZDUCH/Vzduch03.htm#_Toc138179480

http://www.researchgate.net/publication/8886208_Revised_and_new_reference_values_for_some_trace_elements_in_blood_and_urine_for_human_biomonitoring_in_environmental_medicine

<http://www.vup.sk/index.php?mainID=1&navID=4>

<http://www.vup.sk/index.php?mainID=1&navID=42>

Chovancová, D., Lesný, J., 2006. Súčasný stav výskytu selénu na Slovensku. *Nova Biotechnologica VI-I*, s. 125.

IoM, 2000. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. Food and Nutritional Board, Institute of Medicine. National Academy Press, Washington D.C. In: http://www.nal.usda.gov/fnic/DRI/DRI_Vitamin_C/vitamin_c_full_report.pdf

IRIS, 2012. Selenium and Compounds. In: <http://www.epa.gov/iris/subst/0472.htm>

Kadlecova, R., Bruthans, J., Buzek, F., Dousova, B., Konečná, S., Zeman, O. Anthropogenic groundwater contamination by selenium at Suchomasty Village (Prague Basin, Czech Republic) *Geophysical Research Abstracts Vol. 12, EGU2010-14019, 2010 EGU General Assembly 2010.*

Kadlabova, J., Madaric, A., Kovacikova, Z., Ginter, E., 1995. Selenium status, plasma zinc, copper, and magnesium in vegetarians. *Biol Trace Elem Rs.* 50 (1): 13- 24.

Kadlabova, J., Madaric, A., Ginter, E., 1997. The selenium content of selected food from Slovak Republic. *Food Chemistry*, Vol. 58, No. 1-2, pp.29-32.

Kadlabová, J., Maďarič, A., Ginter, E., 1998. Determination of the Daily Selenium Intake in Slovakia *Biological Trace Element Research*, 61, s. 277-286.

Krachler, M., Shi, L. F., Rossipal, E., Irgolic, K. J., 1998. Changes in the Concentrations of Trace Elements in Human Milk during Lactation. *J. Trace Elements Med. Biol.*, 12, s. 155-176.

Linkeš a kol., 1997. In: http://www.sazp.sk/webmapy/parametre_pod.htm

Mašanová, V., Uhnáková, I., Ursínyová, M., Hišeková, Z., 2011. Stanovenie selénu v materskom mlieku. Chemické listy, 105, s.41-45.

Mosnáčková J., Kováčiková E., Pastorová J., Košická M., Vojtaššáková A., Holčíková K., Simonová E. Selén v potravinách v SR. In: <http://www.vup.sk/index.php?mainID=3&navID=42#Selénový>

MP SR, 1994. O najvyšších prípustných hodnotách škodlivých látok v pôde a o určení organizácií oprávnených zisťovať skutočné hodnoty týchto látok č. 531/1994 – 540.

MZ SR, 1997. Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastka 7-8, ročník 45.

MŽP SR, 2012. Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Slovenskej republike v r.2010. In: http://www.shmu.sk/File/oko/rocceny/SHMU_Sprava_o_kvalite_ovzdušia_SR_2010.pdf

MŽP SR, 2010. Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky za rok 2009. Ministerstvo životného prostredia SR, 2010.

Nariadenie vlády SR, 2010. Nariadenie vlády SR č. 496 z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of Selenium, 2000, expressed on 19 October 2000, SCF/CS/NUT/UPPLEV/25 Final. In: http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out80g_en.pdf

Predictive value of human biomonitoring in environmental medicine: experiences at the outpatient unit of environmental medicine (UEM) of the University Hospital Aachen, Germany. Int J Hyg Environ Health. 2002 Jul;205(5):337-46.

Predpis č. 355/2006 Z. z. (Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, 2006. In: <http://www.sstp.sk/Zakon%20355.2006.pdf>

Prentice A., Branca F., Desci T., Michaelsen K.F., Fletcher R.J., Guestry P., Manz F., Vidailhet M., Pannemans D., Samartin S., 2004. Energy and nutrient dietary reference values for children in Europe: methodological approaches and current nutritional recommendations. British Journal of Nutrition, 92: S83-S146.

Projekt SK0020: Výskum vplyvu metalómov a genetických faktorov na zdravie detí – Centrum medicínskej metalomiky (2007-2011) – financovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Vedúci projektu: Ursínyová, M.

Rapant, S., Vrana, K., Bodiš, D.,1996: Atlas podzemných vôd - Geochemický atlas SR časť I: Podzemné vody. In: <http://www.geology.sk>

SACN, 2003. Paper for information: Key dietary recommendations. Scientific Advisory Committee on Nutrition SACN/02/26. In: http://www.sacn.gov.uk/pdfs/sacn_02_26.pdf

SACN, 2008. Dietary Reference Values (DRVs), current dietary goals, recommendations, guidelines and the evidence for them. In: <http://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/disease-causation-diagnostic/2e-health-social-behaviour/drvs>

Scientific Committee for Food, 1993. Nutrient and energy intakes for the European Community. Reports of the Scientific Committee for Food, Thirty First Series. European Commission, Luxembourg. In: <http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out89.pdf>

Smernica Rady 98/83/ES, 1998. o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. In: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0083:20031120:SK:PDF>

Straff, W., Möller, M., Jakobi, N., Weishoff-Houben, M., Dott, W., Wiesmüller, G.A., 2002. Predictive value of human biomonitoring in environmental medicine: experiences at the outpatient unit of environmental medicine (UEM) of the University Hospital Aachen, Germany. *Int J Hyg Environ Health*. Jul;205(5):337-46.

Šalgovičová, D., 2008. Hodnotenie expozície kadmium v podmienkach Slovenskej republiky. In: <http://www.mpsr.sk/index.php?navID=525&navID2=525&sID=111&id=1222>

Šefčík, P., Pramulka, S., Gluch, A., 2008. Assessment of soil contamination in Slovakia according index of geoaccumulation. *Agriculture*, Vol. 54, No. 3, pp. 119–130.

Turnlund JR, 1994. Future Directions for Establishing Mineral/trace Elements Requirements. *Journal of Nutrition*, 124: s.1765S-1770S.

Ursínyová, M., 2011. Hodnotenie rizika z príjmu arzénu z potravín a vody v SR. In: www.mpsr.sk/download.php?fID=5115

Uhnáková, I., 2008. Príjem esenciálnych prvkov z potravinového reťazca do ľudského organizmu. Dizertačná práca, STU, FCHPT, Bratislava, 86s.

US EPA, 1989. Risk Assessment Guidance for Superfund. Volume I. Human Health Evaluation Manual (Part A). Interim Final. Office of Emergency and Remedial Response, Washington, DC. EPA/540/1-89/002.

Ursínyová, M., Mašánová, V., 1998. Stanovenie selénu v sére metódou AAS s elektrotermickou atomizáciou. *Chem. Listy* 92, s. 495-498 .

UVZ SR, MZP SR VÚVH, 2012. Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu vo veľkých zásobovaných oblastiach v rokoch 2008 – 2010. UVZ SR, MZP SR VÚVH. In: http://www.uvzsr.sk/docs/info/pitna/Sprava_PV_2008-2010.pdf

UVZSR, MZP SR VÚVH, 2010. Správe SR o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v malých zásobovaných oblastiach v roku 2010. UVZSR, MZP SR VÚVH. In: http://www.uvzsr.sk/docs/info/pitna/SWSZ_2010.pdf

Varo, P., Alfthan, G., Ekholm, P., Aro, A., Koivistoinen, P., 1988. Selenium intake and serum selenium in Finland: effects of soil fertilization with selenium. *Am J Clin Nutr*. Aug;48(2):324-9. In: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2841842>

VUP, 2009. Kompilovaná on-line databáza nutričného zloženia potravín, Potravinová banka dát, Výskumný ústav potravinársky, verzia: jún 2009. In: www.pbd-online.sk

Výnos MP SR, MZ SR, 2000. Potravinový kódex - Tretia časť, 25. hlava – Nápoje. In: http://www.svssr.sk/legislativa/kodex_03_25.asp

Wilhelm, M., Ewers, U., Schulz, Ch., 2004. Revised and new reference values for some trace elements in blood and urine for human biomonitoring in environmental medicine. *International Journal of Hygiene and Environmental Health*; 207(1):69-73. In:

http://www.researchgate.net/publication/8886208_Revised_and_new_reference_values_for_some_trace_elements_in_blood_and_urine_for_human_biomonitoring_in_environmental_medicine

WHO, 1996. Trace elements in human nutrition and health. World Health Organization, Geneva.
In: http://whqlibdoc.who.int/publications/1996/9241561734_eng_fulltext.pdf

WHO, 2011. Guidelines for drinking-water quality, 4th Edition 2011. ISBN 978 92 4 154815 1.
In: http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/9789241548151_ch08.pdf

www.chemspider.com

www.lookchem.com

www.sanopa.cyberio.sk/Selen.html

www.prvky.com/34.htm

Yang, G., Wang,S., Zhou,R., Sun, S., 1983. Endemic selenium intoxication of humans in China. The American Journal of Clinical Nutrition 37: MAY 1983, pp 872-881. In: http://www.env.gov.bc.ca/wat/wq/BCguidelines/selenium/report2c_v3-02.htm

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Skratky

AI	Adequate Intake-adekvátny príjem
AR	Average Requirement-priemerná požiadavka
CAS	Chemical Abstract Service
COMA	Komisia pre zdravotné aspekty potravín a zásady výživy
DRI	Dietary Reference Intakes- referenčný príjem
DRV	Dietary Reference Values
EAR	Estimated Average Requirement- odhadovaná priemerná požiadavka ,
EFSA	European Food Safety Authority
FNB	Food and Nutrition Board- Komisia pre potraviny a výživu
HBS	Household Budget Surveys
HI	Hazard Index
IoM	Istitute of Medicine- Ústav medicíny americkej Národnej akadémie vied
LTI	Lower Treshold Intake-dolný prah príjmu
LRNI	Lower Reference Nutrient Intake- dolný referenčný výživový príjem
PRI	Population Reference Intakes-referenčný- príjem pre populáciu
RDA	Recommended Dietary Requirement- odporúčaná výživová dávka
RNI	Reference Nutritional Intake-referenčný výživový príjem
UL	Tolerable Upper Intake Level- tolerovateľná horná hladina príjmu
SACN	Vedecký poradný výbor pre výživu
SZU	Slovenská zdravotnícka univerzita